

ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ

Ширинбоева Дилора дочь Дилмурода

Самаркандский институт экономики и сервиса, ассистент кафедры
инвестиций и инноваций

Абстрактный: Авторы статьи высказали свое мнение о социально-экономической природе развития семейного предпринимательства в сфере услуг, о роли и значении семейного предпринимательства в национальной экономике, а также о путях развития и повышения эффективности семейного предпринимательства. предпринимательство остановилось.

Ключевые слова: Семейный бизнес, семейный бизнес, государственное регулирование, поддержка, семейный бизнес в сфере услуг.

Конечный результат реализуемых в мире социально-экономических реформ направлен на обеспечение благополучия семей. Сегодня семейный бизнес стал одним из основных секторов экономики во многих странах Европы, США и Латинской Америки. Например, «доля семейных компаний в странах ЕС составляет более 50%, в Латинской Америке – 65–90%, в США – 95%. Также ВВП европейских стран составляет 45–50%, 70% стран Латинской Америки, 65% стран Азии – до 82% ЯЛМ созданы семейными предприятиями»[1]. Поэтому развитие этой сферы, создание достойных условий жизни для семей находится в постоянном фокусе внимания мирового сообщества.

За прошедший период в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития было принято около 300 законов и более 4000 постановлений Президента Республики Узбекистан, направленных на коренное реформирование всех сфер государственной и общественной жизни. нашей страны в 2017-2021 гг.

В плане реформирования национальной экономики замечены эффективные меры по либерализации внешней торговли, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и обеспечению неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечению опережающего развития регионов[2].

На основе глубокого анализа сложных глобальных процессов и результатов прогресса нашей страны, в последующие годы, основываясь на принципе «за человеческое достоинство», мы будем и дальше повышать

благополучие нашего народа, трансформировать отрасли экономики. и ускоренно развивать предпринимательство, безоговорочно обеспечивать права и интересы человека, а Третьим приоритетным направлением реформ, направленных на формирование активного гражданского общества, является 29-я цель ускоренного развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста «Создание условий для организации предпринимательской деятельности и формирования постоянных источников дохода, доля частного сектора в ВВП до 80 процентов и увеличение его доли в экспорте до 60 процентов. Решение этих задач требует проведения систематических исследований развития и эффективности семейного предпринимательства в сфере услуг. Это определяет актуальность темы.

В процессе освещения данной статьи рассматриваются законы Республики Узбекистан о предпринимательстве, указ Президента Республики Узбекистан, труды Президента Республики Узбекистан, содержание и сущность научных трудов экономистов. в социальной и экономической сферах, а также проанализированы существующие экономические показатели развития сектора семейного бизнеса.

В мире проводится ряд научных исследований по развитию семейного предпринимательства. В их числе экономическая и социальная значимость семейного предпринимательства, его роль в экономике страны, основные виды и направления предпринимательства в семейной экономике, источники доходов семьи, пути сокращения расходов. Во многих странах также проводятся комплексные исследования в таких областях, как развитие и повышение эффективности семейного предпринимательства, обеспечение занятости населения, повышение его благосостояния.

Значение семейного предпринимательства в экономике страны исследовали многие зарубежные ученые, в том числе А.В. Чаянов, Г.С. Беккер, Р.Бассо, Р.С. Андерсон, Д.М, С.О.Календжян, Е.В.Корчагина, В.А.Королев и А.Черницкий[3] были научно и практически изучены в своих исследованиях. Проблемы развития семейного предпринимательства в нашей республике М.К. Пардаев, А. Олмасов, Х.П. Абулкосимов, У.Д. Ахмедов, Б. Беркинов, О.М. Пардаева, И.Л. Исследования Пугача, Г.М.Шадиевой, Д.Т.Юлдашева [4] и других ученых.

В нашей стране актуальными вопросами становятся развитие семейного предпринимательства в сфере оказания услуг, оздоровление экономики, обеспечение занятости населения, повышение его благосостояния, повышение уровня и качества жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во-первых, в условиях становления экономики Нового Узбекистана желательна поддержка субъектов предпринимательства, повышение эффективности государственных механизмов поддержки семейного бизнеса.

Во-вторых, необходимо придумать средства решения проблем потребителей семейного бизнеса.

В-третьих, создать необходимые условия для осуществления и развития семейной предпринимательской деятельности;

В-четвертых, добиться по одному предпринимателю от каждой семьи, регулярно проводить пропагандистскую работу по формированию предпринимательских навыков среди населения, подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

В-пятых, в изученных исследованиях при оценке эффективности семейного бизнеса в развитии регионов рекомендуется дальнейшее развитие следующих видов деятельности семейного бизнеса в сфере услуг:

- услуги торговли и общественного питания (розничная торговля, национальная кухня и рестораны);
- народные промыслы, услуги по ремонту и хозяйственным товарам;
- услуги компьютерных и современных информационных технологий (интернет-кафе, небольшая типография, услуги мобильной связи и «пейнет»);
- транспортные услуги;
- фотосалоны и салоны красоты (прокат свадебных платьев и свадебного оборудования и т.д.).

В течение 2018-2021 годов в результате реализации программных мер по созданию условий для формирования дополнительных и стабильных источников доходов путем обеспечения занятости населения в ремеслах, домашнем хозяйстве и других сферах предпринимательской деятельности, население, особенно способствовало улучшить экономическое положение семей, нуждающихся в социальной защите в отдаленных районах.

При этом развитие малого бизнеса, семейного предпринимательства, обеспечение занятости населения, повышение эффективности системы финансовой поддержки программ для женщин и инициатив молодого поколения, а также коренное улучшение методов работы коммерческих банков с государственного участия и банковского дела за счет повышения популярности своих услуг необходимо установить полноценные партнерские отношения с широкими слоями населения, малым бизнесом и субъектами семейного бизнеса.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пардаева О.М. Пути развития и повышения эффективности семейного предпринимательства в сфере услуг. Доктор философии (PhD) Диссертация по экономике. Самарканд, 2020, стр. 60;
2. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
3. А. Олмасов Семейная экономика. Ташкент – «ХТ» – 1998. С. 48.
4. М.К. Пардаев Семейная экономика и предпринимательство. Самарканд 2001. 54.